

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5512459

No. 2, Anno 2017 – Article 18

Nul n'entre ici s'il n'est purifié. Corps, gestes et souillure dans les prescriptions cathartiques de la période archaïque à la période romaine

Marie Augier[✉]

Faculté de Sciences historiques, Université de Strasbourg

Abstract: In Ancient Greece, some texts that were engraved on stone were cold cathartic prescriptions that regulated access to sanctuaries by editing purity regulations. These cathartic prescriptions came from the Greek word dating from the archaic period until the Roman one. This was to keep people who were polluted out of the sacred space. In this religious context, contact with blood or death, childbirth or abortion, sexual intercourse or eating certain foods could pollute the body. In case of such pollutions, regulations specified different ways to purify oneself, like washing oneself, sacrificing or letting the pollution disappear with time. The aim of the paper is to study the most common purifications by observing more precisely the vocabulary of the prescriptions, even if they are quite elliptic. The article will observe if there is a link between the type of pollution or the sanctuary and the ways of being purified. It will also study the purification required for the different genders and/or social status and. It will also examine if there is an evolution with time.

Keywords: epigraphy, ritual, cathartic prescriptions, pollution, purification.

HAGNOS, MIASMA E KATHARSIS. VIAGGIO TRA LE CATEGORIE DEL PURO E DELL'IMPURO
NELL'IMMAGINARIO DEL MONDO ANTICO

*Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Simonetta Angiolillo
(Cagliari, 4-6 maggio 2016)*

a cura di Marco Giuman, Maria Paola Castiglioni, Romina Carboni

[✉] Address: Université de Strasbourg, Faculté de Sciences historiques, Palais Universitaire,
67084 – Strasbourg Cedex, France (Email: marie.augier@gmail.com).

1. INTRODUCTION

En Grèce ancienne, l'accès aux sanctuaires était réglementé par des textes gravés sur pierre qui édictaient des prescriptions dites 'cathartiques', qui avaient pour but d'éviter qu'une personne rituellement impure¹ ne pénètre dans l'espace sacré. Dans ce contexte religieux, le contact avec le sang² ou avec un mort³, l'accouchement ou l'avortement, le contact avec une accouchée⁴, les relations sexuelles⁵, ou encore la consommation de certains aliments⁶ pouvaient entraîner une impureté du corps⁷. Les prescriptions gravées sur les stèles placées à l'entrée des sanctuaires préconisaient plusieurs 'techniques' de purification pour faire disparaître cette impureté, comme se laver, pratiquer un sacrifice ou laisser simplement disparaître la souillure d'elle-même avec le temps ; parfois, notamment lorsque le port de certains vêtements, matières ou couleurs était prohibé⁸, il fallait simplement laisser en dehors de l'espace sacré ces éléments interdits. L'objet de cette étude est d'observer et de relever dans un premier temps quelles étaient les

¹ Cette impureté rituelle n'était effective, la plupart du temps, qu'à l'intérieur du sanctuaire, ce qui implique qu'elle n'était pas attachée à la personne partout et en tout lieu. Sur les lieux où l'impureté, notamment corporelle, est effective, BENDLIN 2007, AUGIER 2015. Sur la notion de souillure en général, DOUGLAS 2001, en Grèce, WÄCHTER 1910, MOULINIER 1950, PARKER 1983.

² Sur la souillure en relation avec le sang du meurtre, voir ECK 2012 ; pour le sang menstruel, AUGIER, à paraître.

³ Sur la souillure issue du contact avec un mort : MOULINIER 1950, p. 75 ss. ; PARKER 1983, pp. 32-73. Sur les règlements funéraires, FRISONE 2000.

⁴ Sur la maternité, MEHL 2009, pp. 193-206.

⁵ Sur les relations sexuelles et la réglementation, EIDINOW 2011.

⁶ Dans le règlement du II^e siècle après J.-C. placé à l'entrée du sanctuaire de Mèn à Sounion, on ne peut entrer après avoir consommé de l'ail et du porc (IG II² 1365 / SOKOLOWSKI 1969, n°55).

⁷ Pour une typologie de la souillure en Grèce ancienne : WÄCHTER 1910 ; MOULINIER 1950 ; PARKER 1983 ; AUGIER 2015.

⁸ Pour entrer dans le sanctuaire d'Alétron à Ialysos par exemple, d'après un règlement daté de 300 avant J.-C. (IG XII, 1, 677 / SOKOLOWSKI 1969, n°136), les vêtements en peau de porc sont interdits, tandis que pour prendre part aux mystères de *Despoina* à Lykosoura au III^e siècle avant J.-C. (IG V, 2, 514 / SOKOLOWSKI 1969, n°68), on ne peut entrer ni avec de l'or, ni avec un vêtement de couleur pourpre ou brodé de fleurs ou noir ni avec des sandales, ni avec un anneau, ni avec les cheveux tressés, ni avec la tête couverte ou avec des fleurs.

‘techniques’ de purification les plus usitées, en étudiant plus précisément le vocabulaire utilisé pour les désigner dans des prescriptions qui utilisent souvent des formulations elliptiques. Dans un second temps, l’article s’interrogera sur le lien entre la ‘souillure’ – une notion relativement floue et bien éloignée de notre vision moderne – et ces moyens de s’en purifier. Quelle impureté observe-t-on pour quelle purification ? Les purifications préconisées sont-elles partout homogènes ? Peut-on établir une échelle de gravité en fonction de l’origine de la souillure ou du type de sanctuaire affichant les prescriptions ? Le sexe a-t-il une incidence sur la gravité de la souillure et la complexité des techniques de purification ? Y a-t-il enfin une évolution de ces techniques avec le temps ? La typologie des techniques purificatoires dans un contexte rituel et leur interprétation se fera à partir de documents épigraphiques en provenance du monde grec – c’est-à-dire de l’ensemble du bassin méditerranéen – de la période classique à la période romaine, soit du V^e siècle avant notre ère au III^e siècle de notre ère.

2. TYPOLOGIE DES PURIFICATIONS REQUISES POUR UNE IMPURETE CORPORELLE

L’impureté corporelle n’est pas une catégorie homogène, et ce, même du point de vue du vocabulaire⁹. Dans le monde grec, celle-ci a cela de particulier qu’elle n’est pas attachée à une personne indéfiniment et partout. L’impureté rituelle, celle qui interdit de pénétrer dans un sanctuaire, n’est ainsi effective que lorsqu’on y pénètre : elle ne grève généralement pas, en dehors de ces pratiques rituelles, les mouvements et la vie des individus et ne reste pas attachée à la personne.

Un règlement du III^e siècle après J.-C. (*LSS* 91) provenant de l’île de Rhodes¹⁰, qui édictait les conditions de pureté pour pénétrer dans le

⁹ Sur le vocabulaire varié de la souillure, PARKER 1983, pp. 1-17.

¹⁰ La restitution adoptée est celle de Franciszek Sokolowski dans SOKOLOWSKI 1962, n° 91.

sanctuaire d'Athéna, illustre parfaitement la frontière entre espace sacré et « profane ». Voici comment il débute :

[κα]θαρο[ὺ]ς [καὶ ἀγνοῦς]¹¹
[π]εριραντηρίων εἴσω καὶ τῶν τοῦ ναοῦ [πυλῶν]
[ἴ]ναι ὄσιον...

Il est juste selon la loi divine d'entrer en étant pur et exempt de souillure après avoir passé la zone délimitée par les bassins de lustration et les portes du temple. [...]

Le début de ce règlement matérialise bien le lieu après lequel la souillure devient effective, après le *perirrhantērion*¹² et l'entrée du sanctuaire.

Une fois admis que l'impureté corporelle n'est effective que dans l'espace sacré, observons comment les prescriptions cathartiques mentionnent les 'situations' ou les 'actions' qui peuvent être à l'origine d'une impureté rituelle et comment ces mêmes prescriptions indiquent la manière de s'en 'purifier'¹³.

La présente étude s'appuie sur un corpus de 26 inscriptions contenant des prescriptions cathartiques principalement tirées des recueils de Franciszek Sokolowski¹⁴. Les inscriptions s'échelonnent du V^e siècle avant J.-C. au III^e siècle après J.-C. et concernent des sanctuaires fort divers, sauf le plus ancien, en provenance de Céos qui est un règlement concernant les funérailles effectuées dans la cité¹⁵. De Céos, nous sont également parvenues des prescriptions placées devant un sanctuaire d'une divinité inconnue au III^e siècle après J.-C.¹⁶, ce qui nous montre la pérennité sur une large période de l'instauration de règles de pureté. Il peut aussi bien s'agir

¹¹ Christian Blinkenberg [*Lindos*, II, 487] propose la restitution suivante : [κα]θαρο[ὺ]ς [παρῖναι κατ' ὑποκειμένα].

¹² Sur les *perirrhantēria*, PIMPL 1997.

¹³ Voir PARKER 1983, pp. 224-234 et PAOLETTI 2004, pp. 23-35.

¹⁴ SOKOLOWSKI 1955, 1962, 1969.

¹⁵ SOKOLOWSKI 1969, n°97 (IG, XII, 5, 593).

¹⁶ SOKOLOWSKI 1969, n°99 (IG XII, 5, 646).

de divinités typiquement grecques comme Zeus *Polieus*¹⁷, ou encore Artémis et Zeus *Hykétios*¹⁸ à Cos, Artémis *Kithônè* à Milet¹⁹, Artémis seule à Délos²⁰, Apollon à Cyrène²¹, Déméter à Cos²², Athéna à Lindos sur l'île de Rhodes²³, ou Athéna *Niképhoros* à Pergame²⁴ ou Zeus *Kynthios* et Athéna *Kynthia* à Délos²⁵, et Dionysos *Bromios* à Smyrne²⁶. Ce sont parfois des divinités moins connues ou moins honorées comme *Despoina* lors de mystères en son honneur à Lykosoura en Arcadie²⁷ ou la Déesse Mère à Métropolis en Ionie²⁸. Des règles de pureté provenant de plusieurs sanctuaires d'Asclépios²⁹ à Rhodes, Milet et Pergame nous sont également parvenues. Enfin, certaines inscriptions contenant des prescriptions cathartiques ont été retrouvées devant des sanctuaires de divinités d'origine étrangère comme Cybèle à Maeonie en Lydie³⁰, Mèn³¹ à Sounion en Attique³² et à Larissa en Thessalie³³ avec Artémis *Phulakè* et des couples de divinités non grecques³⁴, les Dieux Syriens à Délos³⁵ ou Isis, Sarapis et

¹⁷ SOKOLOWSKI 1969, n°156 (*IG XII*, 4, 1, 332a-b), stèle datée du III^e siècle avant J.-C.

¹⁸ SOKOLOWSKI 1969, n°171 (*IG XII*, 4, 1, 349), II^e avant J.-C.

¹⁹ SOKOLOWSKI 1955, n° 51, I^{er} siècle après J.-C.

²⁰ SOKOLOWSKI 1969, n°95, (*ID* 2367), règlement daté après 166 avant J.-C.

²¹ SOKOLOWSKI 1962, n°115, IV^e siècle avant J.-C. ; voir aussi DOBIAS LALOU 1988, p 319-332.

²² SOKOLOWSKI 1969, n°154 (*IG XII*, 4, 1, 72), III^e siècle avant J.-C.

²³ SOKOLOWSKI 1962, n°91, III^e siècle après J.-C.

²⁴ SOKOLOWSKI 1955, n°12, règlement daté après 133 avant J.-C.

²⁵ SOKOLOWSKI 1962, n°59 (*ID* 2529), 116/115 avant J.-C.

²⁶ SOKOLOWSKI 1955, n°84, II^e siècle après J.-C.

²⁷ SOKOLOWSKI 1969, n°68 (*IG V*, 2, 514), III^e siècle avant J.-C.

²⁸ SOKOLOWSKI 1955, n°29 (*IEph* 3401), IV^e siècle avant J.-C.

²⁹ C'est peut-être le cas d'un sanctuaire de Rhodes (SOKOLOWSKI 1962, n°108, inscription du I^{er} siècle après J.-C.). À Milet, des prescriptions cathartiques pour entrer dans un sanctuaire d'Asclépios ont également été retrouvées (SOKOLOWSKI 1955, n°52, inscription du I^{er} siècle après J.-C.). C'est enfin le cas d'une inscription concernant un sanctuaire d'Asclépios à Pergame (SOKOLOWSKI 1955, n°14, inscription du III^e siècle après J.-C.)

³⁰ SOKOLOWSKI 1955, n°18, inscription datée de 147-6 avant J.-C.

³¹ Sur le culte de Mèn, LABARRE 2010.

³² SOKOLOWSKI 1969, n°55 (*IG II²* 1365), II^e siècle après J.-C.

³³ DELCOURT-TZIAPHALLIAS 2015, II^e siècle avant J.-C.

³⁴ Notamment les couples Alaia/ Lillaia et Adara/ Lilla.

³⁵ SOKOLOWSKI 1962, n°54 (*ID* 2530), II^e avant J.-C.

Anoubis à Mégalopolis en Arcadie³⁶. Parfois, l'état de la stèle ou son emploi ne nous permet pas de savoir à quel sanctuaire les prescriptions qu'elle contient sont attachées comme à Érésos à Lesbos, à Ptolémaïs en Égypte et à Rhodes ou Céos³⁷.

Dans ces inscriptions, des impuretés rituelles et des techniques de purification diverses sont évoquées. Des moyens différents peuvent être proposés pour recouvrer sa pureté rituelle dans un même règlement, comme dans le règlement déjà cité auparavant qui nous provient de Lindos sur l'île de Rhodes³⁸. Il s'agit d'une inscription fort récente, puisqu'elle est datée du III^e siècle après J.-C. et qui, contrairement à la majorité des prescriptions cathartiques qui nous sont parvenues, a un caractère moralisant allié à une grande sévérité, non représentative du corpus. Malgré tout, elle a son intérêt dans la mesure où elle présente une grande variété d'impuretés corporelles et de moyens de s'en purifier :

[κα]θαρο[ὺ]ς [καὶ ἀγνοῦς]
[π]εριαντηρίων εἴσω καὶ τῶν τοῦ ναοῦ [πυλῶν]
[ἴ]ναι ὄσιον φειδομένους ὀράσεως τέκνων βδ(...)³⁹.
[ἀ]πὸ παντὸς ἐναγοῦς, ἀνάγνου, ἀθέσμου, μὴ τὸ [σῶ]-
μα μόνον ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν κεκαθαρμένου[ς].
[ὄ]πλα ἀρήγια μὴ φέροντας·
αἰσθητὰς καθαρὰς ἔχοντας χωρὶς ἐπικρανίων·
ἀνυποδέτους ἢ ἐν λευκοῖς μὴ αἰγείοις ὑποδήμασι·
μηδὲ τι αἴγιον ἔχοντας·
μηδὲ ἐν ζώναις ἄμματα·
[ἀ]πὸ φθορᾶς γυναικὸς ἢ κυνὸς ἢ ὄνου ἡμε(ρῶν) μ[α']·

³⁶ SEG XXVIII 421 / LUPU 2005, n° 7, inscription datée de 200 avant J.-C.

³⁷ Érésos : SOKOLOWSKI 1969, n°124 (*IG XII suppl.*, n°126), II^e siècle avant J.-C. ; Ptolémaïs : SOKOLOWSKI 1962, n°119 (*SEG* 8, 639), I^{er} siècle avant J.-C. ; Rhodes : SOKOLOWSKI 1962, n°106 (date inconnue) et SOKOLOWSKI 1969, n°139 (*IG XII*, 1, 789), II^e siècle après J.-C., ce dernier règlement concerne sûrement un sanctuaire en l'honneur de divinités orientales ; Céos : SOKOLOWSKI 1969, n°97 (*IG XII*, 5, 646), III^e siècle après J.-C.

³⁸ SOKOLOWSKI 1962, n° 91.

³⁹ Christian Blinkenberg dans BLINKENBERG 1941, pp. 871-78, pense que les deux dernières lettres constitueraient une abréviation de βδᾶλλοντων ou βδάλσεως, ce qui indiquerait une interdiction pour les mères d'allaiter leurs enfants dans le sanctuaire. Franciszek Sokolowski propose quant à lui de lire βλ[ἀστης et comprend le passage comme un avertissement aux visiteurs face aux conséquences de leur impiété et de celle de leurs enfants.

[ἀπό] διακορεύσεως μα·
 [ἀπ]ὸ κήδους οἰκίου μα·
 [ἀπό λ]ρύσεως κήδους ζ· ἀπό ἰσόδου γ·
 [ἀπ]ὸ λέχους γ· λεχώ κα·
 [ἀ]πὸ ..ατ.....⁴⁰ γυνή σμησαμένη·
 ἀπὸ [συ]νο[υ]σί[ας] λουσάμενος ἢ ἀγνισάμ[ενος]·
 ἀπὸ κο[ι]νή[ς] ἡμε(ρῶν) λ'⁴¹.
 ἀπὸ τῶν παρανόμων οὐδέποτε καθαρὸς·
 ἱερεῖς, μολποί, μουσικοί, ὕμνωδοί, ὑπηρέται, ἀπ[ὸ]
 τῶν ἀκουσίων πάντοτε καθαροί, τῶ ἱερῶ καθαρσίω
 χρώμενοι.
 τὰν ποτ' Ὀλυμπον ἔβας ἀρεταφόρον εἴσιθι· τοιγὰρ
 εἰ καθαρὸς βαίνεις, ὦ ξένη, θαρραλέως,
 εἰ δέ τι πᾶμα φέρις, τὸν ἀπάμονα κάλλιπε ναόν·
 στείχε δ' ὅπα χρήζεις Παλλάδος ἐκ τεμένους.

Il est juste selon la loi divine d'entrer en étant pur et exempt de souillure après avoir passé la zone délimitée par les bassins de lustration et les portes du temple, s'épargnant la vision des enfants (...?); se tenir éloigné de toute personne maudite, impure, criminelle, en ayant non seulement le corps, mais aussi l'âme purifiés. Ne pas porter d'armes de guerre, mais avoir des vêtements purs, tête nue, en allant pieds nus ou bien dans des chaussures blanches mais pas en chèvre, ne rien porter qui soit en chèvre, ni de nœud à la ceinture. S'être tenu à l'écart d'une femme ou d'une chienne ou d'une ânesse qui avortent/ font une fausse couche⁴² depuis 41 jours, de la défloration d'une jeune fille depuis 41 jours⁴³, des funérailles d'un proche depuis 41 jours, du bain d'un cadavre depuis 7 jours, de l'entrée dans la maison mortuaire/ du monument funéraire depuis 3 jours, du contact avec une femme en couche depuis 3 jours, pour l'accouchée être sortie de couches depuis 21 jours, s'être tenu éloigné de ... une femme en période menstruelle, s'être tenu éloigné des relations sexuelles après s'être lavé ou purifié, d'une prostituée depuis 30 jours, pour la violation des lois (personne) jamais (n'est) pur. Que les prêtres, les danseurs, les musiciens, les chanteurs, les serviteurs soient toujours purs des (souillures) involontaires, restant purs en usant du sacrifice expiatoire. Tu es monté vers l'Olympe vertueuse, entre. Si tu montes⁴⁴ pur, étranger, sois confiant; si tu portes quelque souci, laisse derrière toi le temple qui ignore le souci. Va où tu le désires hors du sanctuaire de Pallas.⁴⁵

La lecture de cet exemple illustre assez bien une des caractéristiques de ce type de documents, c'est le caractère elliptique de leur formulation. Les

⁴⁰ Christian Blinkenberg voit bien ici la mention des menstruations, mais pour lui le terme *καταμήνια* ne cadre pas avec l'espace restant, il voit peut-être un sigma avant *γυνή* et propose sans certitude *καταμήνιας*.

⁴¹ Christian Blinkenberg lit quant à lui « α » pour le nombre de jours.

⁴² Je préfère ici traduire *φθορᾶς* par « avortement » ou « fausse couche » comme le propose Christian Blinkenberg, plutôt que par le terme de « séduction » proposé par Franciszek Sokolowski. L'avortement ou la fausse couche est en effet une cause fréquente de souillure dans les prescriptions cathartiques.

⁴³ Pour la traduction du terme *διακορεύσεως* par défloration, voir AUGIER 2013, pp. 27-36.

⁴⁴ Il s'agit de la montée qui conduit aux portes du *temenos*.

⁴⁵ Pour un commentaire de cette inscription, AUGIER 2016.

législateurs ou les associations qui édictaient ce type de prescriptions allaient droit au but et ne détaillaient pas du tout les souillures ou les techniques de purification, ce qui ne rend pas l'interprétation aisée. Néanmoins, la lecture de ce document laisse transparaître les principales techniques requises pour recouvrer sa pureté rituelle : la purification la plus fréquente est une purification que nous pourrions qualifier de 'passive', il s'agit d'attendre que l'impureté disparaisse avec le temps ; sont mentionnés également un lavage et une purification non définie, ainsi qu'un sacrifice expiatoire.

Une purification 'passive' : laisser partir l'impureté avec le temps

La manière la plus courante de recouvrer sa pureté était de patienter le temps que l'impureté disparaisse d'elle-même. Les délais indiqués dans le corpus de quelques 26 prescriptions cathartiques vont du jour même à une quarantaine de jours. Dans le règlement de Lindos placé devant le sanctuaire d'Athéna, les délais relativement longs, s'échelonnent du jour même pour des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas une prostituée⁴⁶ à 41 jours pour les funérailles d'un proche qui impliquent de participer à toutes les étapes des funérailles et peut-être de vivre sous le même toit⁴⁷ ; 41 jours sont également requis pour la défloration d'une jeune fille qui implique à la fois perte de fluides liés à l'acte sexuel comme le liquide séminal et perte de sang⁴⁸ ; ces mêmes 41 jours se retrouvent dans le cas d'un avortement ou d'une fausse couche d'une femme, d'une chienne ou d'une ânesse⁴⁹, car à la souillure résultant de l'accouchement s'ajoute

⁴⁶ La distinction incite à penser qu'il s'agit des relations sexuelles 'légitimes'.

⁴⁷ Or un lieu peut aussi être souillé, notamment après la mort d'un de ses habitants ; pour les manières de purifier la maison dans ces circonstances à Céos, SOKOLOWSKI 1969, n°97 (IG, XII, 5, 593).

⁴⁸ Sur cette prescription AUGIER 2013.

⁴⁹ On note ici la formulation elliptique typique des prescriptions cathartiques qui n'hésitent pas à mettre sur le même plan femmes et animaux domestiques.

celle qui résulte du contact avec un mort. Entre ces deux durées fort éloignées, le règlement prévoit une durée de 3 jours pour le fait d'assister seulement au convoi funèbre ou de se rendre sur la tombe et de 3 jours également pour le contact avec une accouchée. L'accouchée elle-même doit bien entendu attendre plus longtemps, 21 jours, car elle subit directement la souillure. 7 jours sont également requis lorsqu'on prend soin du mort, et si la restitution de Franciszek Sokolowski est exacte, il faut attendre 30 jours après une relation sexuelle avec une prostituée.

Dans d'autres règlements, parfois certains états interdisent simplement l'entrée dans le sanctuaire, comme le fait d'être enceinte ou d'allaiter dans le cas des Mystères de *Despoina* à Lykosoura en Arcadie au III^e siècle avant J.-C.⁵⁰ ; il faut alors patienter le temps que l'accouchement ait eu lieu ou que l'allaitement⁵¹ ne soit plus pratiqué ; à ce temps indéterminé pouvaient alors s'ajouter des délais faisant suite à un accouchement.

Parfois enfin, certains actes empêchent toute purification possible et interdisent donc à jamais l'entrée dans le sanctuaire, comme à la fin du règlement de Rhodes donné plus haut⁵² : « pour la violation des lois (personne) jamais (n'est) pur ».

Outre ce dernier exemple, les délais requis pour recouvrer sa pureté nous indiquent que la purification ne nécessitait pas forcément un acte, mais que la souillure pouvait être en quelque sorte 'volatile' et ne restait attachée à la personne que dans un temps limité.

Le lavage ou comment 'nettoyer' la souillure

Outre le temps, une autre technique de purification est souvent requise dans la réglementation : le fait de se laver. C'est le verbe *λούω* qui est

⁵⁰ SOKOLOWSKI 1969, n°68 (IG V, 2, 514).

⁵¹ Sur l'allaitement, BODIOU 2011.

⁵² SOKOLOWSKI 1962, n° 91.

employé dans ce cas. Le lavage est parfois requis seul, notamment lorsqu'aucun délai n'est imposé, ou parfois il s'ajoute à un délai : pour rentrer dans le sanctuaire en l'honneur d'une divinité inconnue à Érésos à Lesbos par exemple, d'après un règlement du II^e siècle avant J.-C.⁵³, on peut lire :

είστειχην εὐσέβειας ...
ἀπὸ μὲν κάδου ἰδίῳ
[ἀγνεύσ]αντας ἀμέραις εἴκοσι. ἀπὸ δὲ
[ἀλλοτρί]ῳ ἀμέραις τρεῖς λοεσσάμενον.

Entrer en état de piété [...] à la suite d'un deuil personnel, après s'être purifié, 20 jours ; d'un deuil d'une personne étrangère 3 jours après s'être lavé.

La nécessité de se laver pour se nettoyer d'une impureté corporelle n'est pas attachée à un type d'impureté particulier. Ce type de purification peut être requis aussi bien après des funérailles ou le contact avec un mort⁵⁴, qu'après une relation sexuelle⁵⁵ dans des règlements qui s'échelonnent du V^e siècle avant J.-C. au III^e siècle après J.-C. pour entrer dans divers sanctuaires.

La question que l'on peut se poser est si le lavage requis dans les prescriptions renvoie à l'usage des *perirrhanteria*⁵⁶, bassins de lustration placés à l'entrée des sanctuaires, ou si ce lavage impliquait quelque chose en plus, qui serait pratiquée chez soi avant de se rendre au sanctuaire. Dans la mesure où les bassins de lustration étaient fréquents à l'entrée des sanctuaires et que la nécessité de se laver n'était mentionnée dans un même règlement que pour certaines impuretés corporelles, on peut admettre que

⁵³ SOKOLOWSKI 1969, n°124 (*IG XII suppl.*, n°126).

⁵⁴ SOKOLOWSKI 1969, n°97 (*IG, XII, 5, 593*) : ce règlement de Céos requiert un lavage après des funérailles. Cf. aussi SOKOLOWSKI 1969, n°124 (*IG XII suppl.*, n°126) : Érésos à Lesbos au II^e siècle avant J.-C.

⁵⁵ Cyrène : SOKOLOWSKI 1962, n°115 ; Mégalopolis : *SEG XXVIII 421* (LUPU 2005, n° 7) ; Maeonie (Lydie) : SOKOLOWSKI 1955, n°18 ; Pergame : SOKOLOWSKI 1955, n°12 ; Lindos (Rhodes) : SOKOLOWSKI 1969, n°139 (*IG XII, 1, 789*) et SOKOLOWSKI 1962, n°91.

⁵⁶ PIMPL 1997.

ce lavage requis exigeait davantage que les simples ablutions que permettaient les *perirrhantéria*. Nous ne pouvons malheureusement pas en savoir beaucoup plus, si ce n'est que parfois, on précise que ce lavage doit être pratiqué « des pieds à la tête »⁵⁷, comme dans un règlement de Mégalopolis en Arcadie, daté de 200 avant J.-C.⁵⁸ qui indiquait les règles de pureté pour pénétrer dans un sanctuaire dédié à Isis, Anoubis et Sarapis.

...ἀπὸ δὲ αἰγέου καὶ
 προβατέου τριταῖον, ἀπὸ δὲ τῶν
 λοιπῶν βρωμάτων ἐκ κεφαλᾶς
 λουσάμενον ἀύθημερί, ἀπὸ δὲ
 ἀφροδισίων ἀύθημερί λουσά-
 μενον...

[...] Après de la chèvre et du mouton (entrer) le troisième jour, après les autres aliments (entrer) s'étant lavé de la tête aux pieds, après des relations érotiques (entrer) le jour même s'étant lavé. [...]

Dans ce règlement on distingue deux types de lavage, le lavage simple après des relations sexuelles et le lavage des pieds à la tête après avoir mangé certains aliments. Cela peut nous laisser supposer que le lavage simple qui était requis plus fréquemment ne nécessitait pas de se plonger entièrement dans l'eau.

L'huile

De l'huile peut également compléter un lavage après des relations sexuelles comme pour entrer dans le sanctuaire d'une divinité orientale non définie à Lindos sur l'île de Rhodes, selon un règlement du II^e siècle après J.-C.⁵⁹ :

...ἀπὸ συνουσίας νομ[ί]μου

⁵⁷ Dans un règlement de Sounion daté du II^e siècle après J.-C. (SOKOLOWSKI 1969, n°55 (IG II² 1365)) pour entrer dans un sanctuaire de Mèn, un lavage des pieds à la tête est requis après une relation sexuelle avec une femme.

⁵⁸ SEG XXVIII, 421 = LUPU 2005, n° 7.

⁵⁹ SOKOLOWSKI 1969, n°139 (IG XII, 1, 789).

αύθημερὸν περιαναμένους
καὶ πρότερον χρειαμένους
ἐλαίῳ...

[...] S'être aspergé et auparavant oint d'huile après des relations sexuelles « légitimes »⁶⁰ le jour même. [...]

L'eau de mer

L'eau de mer était indiquée dans le cas de contamination plus importante. L'eau de mer comme moyen de purification⁶¹ est requise dans deux des règlements du corpus. Dans le règlement de Céos daté du V^e siècle avant J.-C.⁶² qui règle les funérailles dans la cité, la maison du défunt doit être aspergée avec de l'eau de mer pour être purifiée, et donc pour que ceux qui y pénètrent ne soient plus touchés par les miasmes du mort.

...τῆι δὲ ὑστεραί[ηι δι]-
αρραίνεν τὴν οἰκίην ἐλεύθερον θαλ[άσση]-
[ι] πρῶτον, ἔπειτα [δὲ] ὑ[δ]ατι λούεν γῆ[ι] χ[ρ]ίς]-
αντα· ἐπὶν δὲ διαρανθῆι, καθαρὴν ἔναι τὴν οἰκίην καὶ θύη θύεν ἐφί[στυ]-
[α]...

[...] Le lendemain (de la procession) que quelqu'un de libre asperge d'abord la maison avec de l'eau de mer, puis qu'il lave la maison enduite de terre; une fois aspergée, la maison sera pure et on fera les sacrifices sur le foyer. [...]

À Cos, d'après un règlement du III^e siècle avant J.-C.⁶³ le prêtre de Zeus *Polieus*, des douze dieux et d'Apollon *Délios* pour tout acte qui entraîne une impureté en dehors de ce qui est prescrit dans le règlement doit répandre de l'eau de mer sur lui pour être pur et pouvoir remplir correctement sa fonction.

Le caractère elliptique des documents

⁶⁰ L'adjectif *nomimos* a été compris comme les relations sexuelles avec son époux ou son épouse, puisque la distinction est faite dans certains autres règlements.

⁶¹ Voir aussi E., *IT*, 1193 et SOKOLOWSKI 1969, n°151.

⁶² SOKOLOWSKI 1969, n°97 (*IG*, XII, 5, 593).

⁶³ SOKOLOWSKI 1969, n°156 (*IG* XII, 4, 1, 332a-b).

Parfois le caractère elliptique des documents ne permet pas de savoir quelle était la purification requise. Dans plusieurs règlements⁶⁴, on précise que l'on peut à nouveau pénétrer dans le sanctuaire après la mort d'un proche ou des relations sexuelles « après s'être purifié ». C'est le cas d'un règlement de Maeonie en Lydie⁶⁵, daté de 147-6 av. J.-C., et qui règlemente l'accès au sanctuaire de Cybèle :

...ἀγνεύειν ...
 ἀπὸ δὲ γυναι-
 κὸς εἰς τὸν περιωρισμέ{νο}-
 νον τόπον τοῦ Μητρῶίου
 τῆι αὐτῆι λουσάμενον εἰς-
 πορεύεσθαι· ἑταίρα τριτ-
 αία περιαγνισαμένη, καθῶ-
 ς εἴθισται.

[...] Être pur en s'étant tenu [...] éloigné de (relations sexuelles) avec une femme le jour même après s'être lavé pour entrer dans l'espace circonscrit du temple de Cybèle ; une courtisane 3 jours après s'être entièrement purifiée comme il est habituel.

Le règlement ne précise pas quel type de purification doivent utiliser les courtisanes pour se purifier car elles étaient connues des personnes concernées, ce qui est fâcheux pour nous.

Le sacrifice

Bien plus rarement, les prescriptions cathartiques pouvaient exiger un sacrifice pour recouvrer sa pureté rituelle, notamment après un accouchement pour pénétrer dans le sanctuaire d'Artémis *Kithônê* à Milet

⁶⁴ SEG XXVIII, 421 / LUPU 2005, n° 7 (Mégalo polis, 200 avant J.-C.), sanctuaire d'Isis, Anoubis et Sarapis : le terme « καθαρίζοντα » est employé avant la liste des délais indiqués en fonction des impuretés corporelles ; SOKOLOWSKI 1969, n°124 (*IG XII suppl.*, n°126), Érésos, Lesbos, II^e siècle avant J.-C. : après la mort d'un proche il faut attendre 20 jours et se purifier ([ἀγνεύσ]αντας), tandis qu'après la mort de quelqu'un de moins proche, il faut attendre 3 jours et se laver. Le terme qui nous intéresse est peut-être trop restitué ; SOKOLOWSKI 1955, n°18 ; SOKOLOWSKI 1962, n°91 (Lindos, III^e ap. J.-C.), sanctuaire d'Athéna : après des relations sexuelles, ou peut entrer le jour même dans le sanctuaire après s'être lavé ou purifié (« ἀπὸ [συ]νο[υ]σί[ας] λουσάμενος ἢ ἀγνισάμ[ενος] ») : dans ce cas, on ne distingue pas les deux pratiques.

⁶⁵ SOKOLOWSKI 1955, n°18.

au I^{er} siècle après J.-C.⁶⁶. Le règlement de Cyrène du IV^e siècle avant J.-C. qui conditionne l'entrée dans le sanctuaire d'Apollon⁶⁷, fait quant à lui une distinction étrange entre une relation sexuelle la nuit ou le jour même : si c'est la nuit, un sacrifice est nécessaire, si c'est le jour même, un simple lavage suffit. À Larissa en Thessalie⁶⁸, une personne qui n'aura pas respecté les prescriptions cathartiques énoncées dans le règlement pour entrer dans le sanctuaire d'Artémis *Phulakè* et de Mèn devra pratiquer un sacrifice d'une poule ou d'un poisson, mais également offrir un poussin, une mine de viande, un chénice de beignet et 4 cotyles de vin.

Des techniques de purification plus complexes

La cité de Cos a édicté des règles de pureté assez strictes pour certains de ses prêtres et prêtresses⁶⁹. Ceux-ci n'avaient pas le droit d'entrer dans une maison où quelqu'un était mort, avait accouché ou avorté dans les 3 jours qui suivaient, mais ils devaient aussi éviter de manger des animaux morts par strangulation. Dans le cas contraire les techniques de purification étaient complexes. Voici ce que nous lisons pour la prêtresse de Déméter Olympia :

...περιταμέσθω χοίρωι θηλείαι]
καὶ ἀπὸ χρυσίου καὶ προσπερμεία[ς καθαρὰσθω καὶ περιρανάσθω· αἱ δὲ τί κα τῶν]
ἄλλων συμβᾶι, ἀπὸ χρυσίου καὶ [προσπερμείας περιρανάσθω καὶ καθαρὰ ἔστω].⁷⁰...

[...] Qu'elle coupe les extrémités d'une truie] ; [qu'elle fasse une purification] avec une coupe d'or, [qu'elle répande toute sorte de semence et qu'elle soit pure].⁷¹[...]

⁶⁶ SOKOLOWSKI 1955, n°51.

⁶⁷ SOKOLOWSKI 1962, n°115.

⁶⁸ DELCOURT ET TZIAPHALLIAS 2015.

⁶⁹ SOKOLOWSKI 1969, n°156 (IG XII, 4, 1, 332a-b), III^e siècle avant J.-C., prêtre de Zeus Polieus, des douze dieux et d'Apollon. SOKOLOWSKI 1969, n°154 (IG XII, 4, 1, 72), III^e siècle avant J.-C., prêtresses de Déméter Olympia et de l'Isthme.

⁷⁰ SOKOLOWSKI 1969, n°154 (IG XII, 4, 1, 72). Le passage est restitué par comparaison avec le n°156 du même volume.

⁷¹ Traduction de Brigitte Le Guen dans LE GUEN 1991, n°39, pp. 123-9 légèrement modifiée.

Ici le sacrifice expiatoire est couplé avec une *prospermia* et l'emploi d'une coupe d'or, puisqu'il s'agit d'une prêtresse, qui de par sa fonction se trouve plus souvent dans l'espace sacré et doit y accomplir des actes rituels.

Ces quelques exemples nous montrent que les techniques de purification étaient somme toute peu variées dans le monde grec ; la plupart du temps, il suffisait d'attendre et éventuellement de se laver pour recouvrer sa pureté rituelle. Néanmoins, face à des types de purification divers et à des délais fort variés pour recouvrer sa pureté rituelle, on peut se demander ce qui justifiait de telles distinctions. Le choix d'une technique de purification ou d'un délai d'attente spécifique est-il à mettre en relation avec l'impureté rituelle qui le motive ? Si c'est le cas, peut-on établir une échelle de gravité des impuretés notamment corporelle qui soit cohérente pour tout le monde grec ? D'autres facteurs entraient-ils en ligne de compte, comme la fonction ou le sexe de la personne concernée par la prescription ou comme le type de sanctuaire ou la date plus ou moins récente à laquelle les prescriptions ont été édictées ?

3. COMMENT INTERPRETER LE CHOIX D'UN TYPE DE PURIFICATION ?

Purification et type de souillure

Les délais plus ou moins longs ou les techniques de purification plus ou moins compliquées prescrites dans les règlements peuvent s'expliquer par l'idée que certains types d'évènements provoquant une impureté rituelle sont plus restrictifs que d'autres. En s'appuyant sur les 26 inscriptions du corpus, et si on excepte pour le moment celles qui concernent les agents cultuels, voici quelles sont les délais en fonction des types d'impureté : selon les inscriptions, après des funérailles (sans plus de précision), les prescriptions préconisent d'un simple lavage à un délai de 12 jours, après

les funérailles d'une proche, de 5 à 41 jours, après les funérailles d'un étranger (à la famille), du jour même à 3 jours ; l'accouchée doit attendre entre 9 et 21 jours en fonction des sanctuaires, tandis que ceux qui ont été en contact avec une accouchée patientent de 2 à 10 jours ; après avoir subi un avortement ou une fausse couche, le délai est de 40 à 44 jours, pour ceux qui ont été en contact avec un avortement ou une fausse couche il va de 10 à 41 jours ; en cas d'exposition d'un enfant on attend 40 jours. Après des relations sexuelles (non définies) les délais s'échelonnent du simple lavage (pas d'attente) à 10 jours, après des relations sexuelles avec son épouse ou son époux, c'est du jour même avec ou sans lavage à 2 jours, tandis que pour des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que son conjoint, on attend entre 2 et 30 jours, 41 jours pour la défloration. La consommation de certains aliments quant à elle requiert du simple lavage à un délai de 3 jours.

Le premier constat que nous pouvons faire est que si on classe les situations entraînant une impureté rituelle, les relations sexuelles sont les moins restrictives, tandis que l'avortement ou la fausse couche qui combine à la fois une naissance et une mort est la situation la plus restrictive. Les règlements sont d'ailleurs assez similaires quant au délai requis pour une femme qui a subi un avortement ou une fausse couche, il s'agit d'une quarantaine de jours.

Le second constat est que les délais sont plus longs si la souillure touche directement une personne que si elle se transmet de manière indirecte, ce qui est fort logique. Les miasmes résultant d'un accouchement ou d'un avortement atteignent davantage les femmes qui donnent naissance que leur entourage, tandis que les délais pour recouvrer sa pureté sont plus longs lorsqu'il s'agit des funérailles d'un proche ; lorsqu'un proche meurt, on vit généralement dans le même lieu qui lui aussi doit être purifié, ou on a lavé le corps, mais on est aussi présent lors de toutes les étapes des funérailles, de l'exposition du cadavre au convoi funèbre.

D'autres distinctions sont en revanche plus ardues à expliquer : pourquoi les relations sexuelles en dehors du cadre conjugal sont-elles plus restrictives ? Est-ce parce que la prostituée par exemple est en contact avec plus de fluides ? Ou pouvons-nous y voir un indice de moralisation des prescriptions ?

Purification et genre, purification et fonction

Qu'en est-il à présent de la question du sexe des personnes touchées par une impureté corporelle ? La souillure a-t-elle un genre ? La lecture de certains ouvrages⁷² combinée au fait que certaines causes de souillure, comme les règles et l'accouchement, touchent directement les femmes, peuvent laisser transparaître l'idée que la souillure est davantage féminine que masculine et que les hommes ne sont souillés qu'en second et souvent à cause de leur contact avec celle qui est *a priori* plus souillée par nature.

Trois indices vont pourtant dans le sens du caractère non genré de la souillure. Premièrement, rappelons-le, la souillure est attachée à un lieu, à un territoire et n'est pas effective partout. La souillure n'est donc pas attachée à un sexe, mais à une situation et n'est effective que dans le sanctuaire dont il est question et pas ailleurs. Une personne qui aura été en contact avec un mort, avec une accouchée ou qui aura eu de relations sexuelles ne sera donc pas souillée en soi, dans son essence, mais ne pourra simplement pas pénétrer tout de suite dans certains espaces sacrés. Deuxièmement, le caractère elliptique des prescriptions est un autre indicateur. Dans le sanctuaire d'Artémis *Kithônê* à Milet au I^{er} siècle après

⁷² COLE 1992, p. 116.

BRULE 2011, pp. 107-8 : « D'une façon générale, le sang féminin interfère avec le sacré : comme d'autres manifestations de la vie biologique, comme l'accouchement ou la mort, les relations sexuelles, évidemment le viol, les règles souillent et éloignent la femme des possibilités de communication avec les immortels. Il en éloigne même indirectement les hommes par effet de contagion. »

J.-C.⁷³, on lit : « Entrer en état de pureté dans le sanctuaire d'Artémis *Kithônê*, s'étant tenu éloigné pendant 3 jours après s'être lavé de funérailles, d'une femme en couches et d'une chienne qui a mis bas. »

On met sur le même plan le fait de mettre bas pour une femme et pour une chienne. Ce qui est intéressant dans cette formulation elliptique, c'est que la prescription met en avant que ce qui provoque la souillure c'est avant tout une situation et pas un sexe ou une personne : la souillure n'est donc pas par essence attachée à la femme. On ne désigne d'ailleurs pas vraiment explicitement dans les prescriptions qui est touché, mais une situation qui apporte une souillure. Enfin, on lit parfois pour justifier le caractère genré de la souillure, que les femmes sont souillées en premier par nature, tandis que les hommes étaient touchés en second, mais en réalité c'est restreindre la portée de la contamination seconde à un sexe, le sexe masculin, alors que les prescriptions indirectes touchent aussi bien les femmes que les hommes. Dans le cas de la femme ou de la chienne qui a mis bas : tous ceux qui sont autour, quel que soit leur sexe, sont touchés.

Ce n'est donc pas le sexe de la personne, mais une situation qui souille davantage et nécessite donc une purification plus élaborée ou un temps plus long.

Si le sexe n'est pas un critère de gravité d'une souillure, il n'en va pas de même pour la fonction. Nous avons constaté en effet que dans la réglementation de Cos⁷⁴, les agents cultuels devaient recourir à des procédés de purification complexes pour recouvrer leur pureté rituelle : couper les extrémités d'une truie, faire une purification avec une coupe d'or et une *prospermia*. Si le processus de purification est plus complexe, c'est ici

⁷³ SOKOLOWSKI 1955, n°51.

⁷⁴ SOKOLOWSKI 1969, n°156 (*IG XII, 4, 1, 332a-b*) et n°154 (*IG XII, 4, 1, 72*). Sur les cultes de Cos, PAUL 2013.

en rapport avec la fonction rituelle remplie par les prêtres et les prêtresses ; en effet, ils sont plus régulièrement amenés à pénétrer dans l'espace sacré.

Une sévérité accrue en fonction du sanctuaire ou avec le temps ?

Certaines inscriptions du corpus sont plus sévères que d'autres. Quelle est alors l'origine de cette plus grande sévérité ? Si on compare ces règlements aux autres, on constate que plusieurs critères peuvent apporter une explication : la date des prescriptions, les divinités honorées dans le sanctuaire concerné par les interdits, les types de prescriptions et leur caractère moralisant ou non.

À la lecture des prescriptions, il apparaît d'abord que la moralisation des prescriptions est un phénomène relativement exceptionnel, puisque seules cinq des inscriptions du corpus sont concernées. Lorsque c'est le cas, il s'agit par ailleurs généralement de prescriptions tardives⁷⁵ et/ou de cultes d'origine étrangère. L'inscription la plus ancienne qui revêt un caractère moralisant provient de Délos⁷⁶ et était placée devant le sanctuaire de Zeus *Kynthios* et Athéna *Kynhia* ; elle date de 116/115 avant J.-C.⁷⁷ et précise qu'il faut avoir « les mains et l'âme pures », « χερ]σὶν καὶ ψυχῆ καθα[ρᾶ », pour pouvoir pénétrer dans le sanctuaire. Pour pénétrer dans le sanctuaire de Sarapis à Rhodes, selon un règlement du I^{er} siècle après J.-C.⁷⁸, il faut être « pur non par un bain, mais par l'esprit », « οὐ λουτροῖ ἀλλὰ νόω καθαρὸν ». L'entrée dans le sanctuaire de Mèn à Sounion d'après un règlement du II^e siècle après J.-C.⁷⁹ se fait par exemple 10 jours après le bain d'un cadavre ou

⁷⁵ La date tardive des inscriptions doit cependant être relativisée, car il s'agit de la date de la gravure et non forcément la date à laquelle les prescriptions ont été édictées. Dans SOKOLOWSKI 1962, n°59 (ID 2529), on précise bien par exemple qu'il s'agit d'une regravure d'une stèle brisée.

⁷⁶ Sur les cultes de Délos, BRUNEAU 1970.

⁷⁷ SOKOLOWSKI 1962, n°59 (ID 2529).

⁷⁸ SOKOLOWSKI 1962, n°108.

⁷⁹ SOKOLOWSKI 1969, n°55 (IG II² 1365).

7 jours après des règles et le dieu doit être honoré « avec une âme sincère », « ἀπλῆ τῆ ψυχῆ ». À Lindos sur l'île de Rhodes, l'entrée dans le sanctuaire de divinités orientales, d'après un règlement du II^e siècle après J.-C.⁸⁰, est possible en ayant « les mains et la pensée pures et saines et complices de rien de terrible »⁸¹ et il faut par exemple attendre 40 jours après les funérailles d'un proche ; à Lindos toujours, d'après un règlement placé devant le sanctuaire d'Athéna au III^e siècle après J.-C.⁸², il faut avoir « non seulement le corps, mais aussi l'âme purifiés » et attendre 41 jours après avoir été en contact avec une femme, une chienne ou une ânesse qui a fait une fausse couche ou après les funérailles d'un proche.

En dehors de ces cinq inscriptions et de manière générale, la souillure semblait davantage perçue comme une impureté dont il fallait se laver (de manière physique), comme en témoigne la présence des *perirrhanteria*. Si nous combinons ce constat au fait que l'impureté n'était effective que dans le sanctuaire et n'entravait généralement pas les actes de la personne en dehors de l'espace sacré, ni même la personne en essence, nous pouvons en conclure que la souillure n'était généralement pas morale.

Par ailleurs, les règlements où les délais pour recouvrer sa pureté sont les plus longs sont généralement ceux qui introduisent de nouveaux types d'impureté corporelle ; toutes les inscriptions qui ont un caractère moralisant incluent des interdits peu communs, comme l'interdit alimentaire ou vestimentaire ou encore les menstruations⁸³.

⁸⁰ SOKOLOWSKI 1969, n°139 (*IG XII*, 1, 789).

⁸¹ « χεῖρας καὶ <γ>νώμην καθαρὸς καὶ ὑγιε[ῖς] ὑπάρχοντας καὶ μηδὲν αὐτοῖς δεινὸν συνειδόμενος ».

⁸² SOKOLOWSKI 1962, n°91.

⁸³ Dans SOKOLOWSKI 1962, n°59 (*ID* 2529), ce sont certains vêtements et la viande ; dans SOKOLOWSKI 1962, n°108, il ne faut pas avoir mangé de fèves ou de cœur ; d'après SOKOLOWSKI 1969, n°55 (*IG II*² 1365), il ne faut pas avoir mangé d'ail et de porc et les menstruations sont évoquées et nécessitent un délai de 7 jours. Dans SOKOLOWSKI 1969, n°139 (*IG XII*, 1, 789), des délais sont requis après avoir mangé certains aliments. Dans SOKOLOWSKI 1962, n°91, plusieurs interdits vestimentaires sont donnés.

La mention des menstruations comme cause de souillure est un bon indicateur de la plus grande sévérité de certains règlements –et pas seulement des inscriptions moralisantes. Si on observe dans quels types de sanctuaires les menstruations deviennent une nouvelle cause de souillure, on constate qu’il s’agit généralement de cultes étrangers ou tardifs⁸⁴. Les menstruations ne constituent pas en effet un tabou dans la pensée grecque.

Ces dernières remarques ont le mérite de montrer que les prescriptions cathartiques restent pérennes dans le monde grec de la période archaïque à la période romaine. Cependant, elles subissent des modifications aux périodes plus tardives ou au contact avec d’autres cultes qui ont été peu à peu importés ; lorsque modifications il y a, c’est généralement dans le sens d’une plus grande sévérité dans le processus de purification et par l’apparition de prescriptions moralisantes ou de nouvelles causes de souillure comme les menstruations. Outre une inscription moralisante qui le mentionne⁸⁵, on peut citer ainsi quatre inscriptions aux prescriptions sévères mentionnant les menstruations comme causes de souillure. À Mégalopolis, pour entrer dans le sanctuaire d’Isis, Anoubis et Sarapis⁸⁶, une femme devait attendre le 9^e jour après un accouchement, le 44^e jour après un avortement et une semaine après les règles. À Larissa en Thessalie, pour entrer dans le sanctuaire d’Artémis *Phulakè* et *Mèn*⁸⁷, une femme sortant de couches devait attendre le 30^e jour, après des relations sexuelles avec un homme, elle devait se laver de la tête aux pieds et elle devait attendre le 7^e

⁸⁴ Sur l’interdit rituel lié aux menstruations, AUGIER à paraître. Les menstruations apparaissent dans les cinq règlements suivants : SEG XXVIII 421 / LUPU 2005, n° 7 (sanctuaire d’Isis, Sarapis et Anoubis), SOKOLOWSKI 1962, n°54 / ID 2530 (sanctuaire des Dieux Syriens), SOKOLOWSKI 1962, n°119 (SEG 8, 639), SOKOLOWSKI 1969, n°55 / IG II² 1365 (sanctuaire de Mèn), DELCOURT et TZIAPHALLIAS 2015 (sanctuaire d’Artémis *Phulakè* et *Mèn*).

⁸⁵ SOKOLOWSKI 1969, n°55 / IG II² 1365.

⁸⁶ SEG XXVIII 421 (LUPU 2005, n° 7).

⁸⁷ DELCOURT ET TZIAPHALLIAS 2015.

jour après les règles. À Délos, le sanctuaire des dieux Syriens⁸⁸ était accessible 3 jours après des relations sexuelles avec une femme, 9 jours après le contact avec une accouchée et 9 jours après les règles. Enfin, à Ptolémaïs l'accès à un sanctuaire non défini⁸⁹ n'était possible par exemple que 7 jours après la maladie ou les menstruations ou 14 jours après l'exposition d'un enfant. Tous ces règlements ont pu subir l'influence de cultes d'origine étrangère qui peuvent expliquer la sévérité des délais requis pour recouvrer sa pureté.

Enfin, le cas particulier du règlement récent de Pergame placé devant le sanctuaire d'Asclépios⁹⁰ mérite d'être cité pour sa sévérité ; il faut en effet patienter 10 jours après des relations sexuelles pour pénétrer dans ce sanctuaire, mais cette sévérité peut s'expliquer par la nature des rituels qui y sont pratiqués. Étant donné que les fidèles pratiquaient habituellement des rites d'incubation et passaient donc parfois la nuit dans le lieu sacré en présence de la divinité, il n'est pas étonnant qu'une grande sévérité soit de mise afin d'être assez pur pour bénéficier de ce rituel.

4. CONCLUSIONS

Ces quelques exemples et ces quelques réflexions concernant les techniques de purification requises pour entrer pur de toute souillure dans un sanctuaire nous ont montré qu'il est difficile de proposer une règle générale qui vaudrait pour toute la Grèce à toutes les périodes. Les prescriptions cathartiques ne concernent en effet qu'un sanctuaire en particulier dans une cité bien précise et on ne trouvera pas les mêmes prescriptions dans plusieurs sanctuaires d'une même cité, ni même à toutes les périodes. Ce que nous constatons en revanche, c'est que du V^e siècle

⁸⁸ SOKOLOWSKI 1962, n°54 / ID 2530.

⁸⁹ SOKOLOWSKI 1962, n°119 (SEG 8, 639).

⁹⁰ SOKOLOWSKI 1955, n°14.

avant notre ère au III^e siècle après notre ère, les Grecs avaient à cœur de réglementer l'accès aux sanctuaires en demandant aux gens qui voulaient y pénétrer d'attendre après certains événements de leur vie pour pouvoir le faire. Les causes de souillure rituelle sont elles aussi, à de rares exceptions comme les règles ou la consommation de certains aliments, pratiquement toujours les mêmes : le contact avec un mort, la naissance et la sexualité. Ce qui évolue parfois, c'est la sévérité des purifications requises, notamment des délais. Plusieurs autres types de purifications peuvent être exigées outre l'attente : le lavage à l'eau simple, à l'eau de mer ou à l'huile, un lavage plus ou moins poussé, mais aussi plus rarement le sacrifice ou des techniques de purification plus complexes.

Il est en outre relativement difficile de comprendre de manière simple ce qui explique la gravité d'une souillure par rapport à une autre. Il apparaît toutefois, en comparant les délais requis et les techniques de purification que la souillure la moins grave semble être celle qui résulte d'une relation sexuelle, tandis que l'avortement ou la fausse couche requiert des délais plus longs. D'autres critères peuvent expliquer la gravité plus ou moins grande donnée à une impureté, critères qui peuvent parfois se combiner : l'origine étrangère des cultes pratiqués dans les sanctuaires ou la date plus récente du règlement ; cette gravité accrue s'accompagne parfois d'une moralisation de la souillure, qui n'est plus seulement corporelle, ou de l'apparition de nouvelles prescriptions comme les menstruations.

En revanche, le sexe de la personne n'a pas d'impact sur la gravité de la souillure rituelle : ce qui rend une souillure plus difficile à nettoyer, c'est la situation qui entraîne une impureté ou la proximité avec cette situation, parfois aussi la fonction rituelle. La souillure rituelle n'a donc pas de genre.

BIBLIOGRAPHIE

AUGIER 2013°: M. Augier, *Sur le sens de διακόρενσις dans un règlement du III^e siècle après J.-C. de l'île de Rhodes*, « RPh » 2013/1 (Tome LXXXVII), pp. 27-36.

AUGIER 2015°: M. Augier, *Le corps et ses souillures dans les pratiques religieuses en Grèce ancienne*, in P. Guisard, C. Laizé (dir.), *Les corps*, Collection Cultures Antiques, Ellipses, Paris 2015, pp. 570-598.

AUGIER 2016°: M. Augier, *La souillure et le genre dans le monde méditerranéen antique*, « Ktéma » n° 41, 2016, pp. 279-318.

AUGIER à paraître°: M. Augier, *Le sang menstruel dans les prescriptions cathartiques*, in : L. Bodiou, V. Mehl (éds.), *Le sang écarlate, le sang des Anciens*, Lorient, Université de Bretagne-Sud, 25-26 septembre 2014, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, à paraître.

BENDLIN 2007°: A. Bendlin, *Purity and Pollution*, in D. Ogden (éd.), *A Companion to Greek Religion*, Blackwell, Oxford 2007, pp. 178-189.

BLINKENBERG 1941°: C. Blinkenberg, *Lindos, Fouille de l'Acropole 1902-14, Inscriptions II*, de Gruyter, Berlin 1941.

BODIOU 2011 : L. Bodiou, *Les inquiétantes humeurs féminines. L'exemple du lait maternel dans les écrits médicaux de l'époque classique*, in L. Bodiou (éd.), *La femme, la parenté et le politique. Parcours sensible d'une historienne. Hommage à Claudine Leduc*, « Pallas » 85, Toulouse 2011, pp. 141-151.

BRULE 1970 : P. Brulé, *Les femmes grecques à l'époque classique*, Hachette Littératures, Paris 2011.

BRUNEAU 1970 : Ph. Bruneau, *Recherches sur les cultes de Délos à l'époque hellénistique et à l'époque impériale*, De Boccard, Paris 1970.

COLE 1992 : S. Cole, *Gunaiki ou Themis, Gender Difference in the Greek Leges Sacrae*, « Helios » 19, 1992, pp. 104-116.

DELCOURT, TZIAPHALLIAS 2015 : J.-C. Delcourt, A. Tziaphallias, *Un règlement religieux de la région de Larissa : cultes grecs et « orientaux »*, « Kernos » 28, 2015, pp. 13-51.

DOBIAS LALOU 1988 : C. Dobias Lalou, *Recherches sur le dialecte des inscriptions grecques de Cyrène*, A.N.R.T, Lille 1988, pp. 319-332.

DOUGLAS 2011 : M. Douglas, *De la souillure, Essais sur les notions de pollution et de tabou*, La Découverte, Paris 2001.

ECK 2012 : B. Eck, *La Mort rouge, homicide, guerre et souillure en Grèce ancienne*, Les Belles Lettres, Paris 2012.

FRISONE 2000°: F. Frisone, *Leggi e regolamenti funerari nel mondo greco I. Le fonti epigrafiche*, Congedo Editore, Galatina 2000.

LE GUEN 1991°: B. Le Guen, *La vie religieuse dans le monde grec du Ve au IIIe siècle avant notre ère*, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 1991.

LUPU 2005 : E. Lupu, *Greek Sacred Law, A Collection of New Documents, Religions in the Graeco-Roman World*, Brill, Leiden-Boston 2005.

MEHL 2009°: V. Mehl, *Le temps venu de la maternité*, in L. Bodiou et V. Mehl (éds.), *La religion des femmes en Grèce ancienne, Mythes, Cultes et Sociétés*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2009, pp. 193-206.

MOULINIER 1950 : L. Moulinier, *Le pur et l'impur dans la pensée et la sensibilité des Grecs jusqu'à la fin du IVe siècle av. J. C.*, Thèse de doctorat, Paris, 1950.

PAOLETTI 2004°: O. Paoletti, s.v. « Purification – Mondo greco », *Thesca II, Purification. Initiation. Heroization. Apotheosis. Banquet. Dance. Music. Cult. Images*, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 2004, pp. 3-35.

PARKER 1983°: R. Parker, *Miasma, Pollution and Purification in Early Greek Religion*, Clarendon Press, Oxford 1983 (réédité en 1996).

PAUL 2013°: S. Paul, *Cultes et sanctuaires de l'île de Cos (« Kernos », suppl. 28)*, Presses Universitaires de Liège, Liège 2013.

PIMPL 1997 : H. Pimpl, *Perirrhantaria und Louteria : Entwicklung und Verwendung grosser Marmor- und Kalksteinbecken auf figürlichem und säulenartigem Untersatz in Griechenland*, Verlag Köster, Berlin 1997.

SOKOLOWSKI 1955 : F. Sokolowski, *Lois sacrées de l'Asie Mineure*, éd. De Boccard, Paris 1955.

SOKOLOWSKI 1962 : F. Sokolowski, *Lois sacrées des cités grecques, supplément*, éd. De Boccard, Paris 1962.

SOKOLOWSKI 1969 : F. Sokolowski, *Lois sacrées des cités grecques*, éd. De Boccard, Paris 1969.

WÄCHTER 1910°: T. Wächter, *Reinheitsvorschriften im grieschischen Kult*, éd. Alfred Töpelmann, Giessen 1910.